

Perspektywy miejskich odporności. Miasta postpandemiczne

Małgorzata Jakiel

Badaczka niezależna

Abstract

Research on the history and development of cities is inextricably linked with the concept of crisis, considered rather in terms of a breakdown, but allowing for changes in the functioning of an urban center. As many studies show, in the past it was crises that was the basis for implementing changes in the urban tissue and prompted a change in thinking about shaping urban space and its quality. However, the future of cities, especially now in the context of the current pandemic, is difficult to define unequivocally. The current model of using the city has changed completely. And their freezing showed the directions of the necessary changes. So far, the proposals have focused on the issue of the climate disaster and the need to find ways to overcome it. It is cities, as the most responsible for the vast majority of pollution, that must be the first to undertake intensified measures to improve the quality of the climate. Małgorzata Jakiel in the chapter "Perspectives of urban resilience. Post-Pandemic Cities" proposes an overview of activities carried out by various cities around the world to reduce the effects of the COVID-19 pandemic. The current pandemic has

Małgorzata Jakiel, antropolożka miasta; badaczka niezależna; w 2020 roku ramach ministerialnego stypendium „Kultura w sieci” zrealizowała projekt badawczy „Kultura 4.0. Analiza sektora kultury” będący analizą sytuacji sektora kultury w czasie pandemii; autorka artykułu „Gdzie jest miast?” w monografii *Z mapą i na mapie. Podróże i kartografia w humanistyce oraz naukach społecznych*; zajmuje się badaniem strefy wizualnej miejskich przestrzeni oraz społeczną wartością przestrzeni; szczególnie jest zainteresowana zagadnieniami przyszłości i znaczenia rozwoju miasta jako konstrukcją pojęciową.

jakiel.malgorzata@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

exposed the multifaceted nature of neglect in the functionality of cities. The analysis of the actions taken is the basis for asking the question about the future of urbanized areas not only in the face of the upcoming reality but also the impending climate disaster. The aim of the chapter is to outline possible ways of the effective functioning of the city in such a perspective. Based on the review of the activities of the authorities, the author proposes to implement the well-known concept of a compact city as a possible solution to the current situation. The concept, unlike the previous ones, is actually translatable and feasible in centers, regardless of their individual characteristics. The features of this concept can realistically improve the functioning of the city. However, as the author notes, the post-pandemic future will require more thoughtful actions, based on verifiable prototypes, and resolute actions.

Keywords: city, pandemic, compact city, transport, green, flats, digital exclusion, resilience

Miejskie procesy

Mianem „miasta” można obecnie określić niemal wszystko – niewielką miejscowość w centralnej Polsce liczącą niecałe dziesięć tysięcy mieszkańców albo Tokio z blisko trzydziestoosmiomilionową populacją i rozbudowaną strukturą administracyjną (Harrington 2019: par. 2). W perspektywie wielkości miejskich ośrodków wyjątkowo słuszne staje się stwierdzenie Deyana Sudjica, który pisze o zagrożeniu, jakim może być całkowita utrata znaczenia definicji miasta (Sudjic 2017: 9). To najbardziej skomplikowane przestrzennie dzieło człowieka, w wyniku gwałtownego i niekontrolowanego rozrastania się, może wkrótce stracić swoje pierwotne znaczenie jako wspólnoty (Nawratek 2008). Procesy urbanizacyjne postępują, a miasta rosną, ponieważ są nad wyraz skutecznymi maszynami do tworzenia innowacji i osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Z tego samego powodu silniej niż państwa odczuwają skutki kryzysów.

Miasta to zdecydowanie więcej niż suma budynków i układ ulic. Są tworzone przez swoich mieszkańców. Każde jest inne, a na to zróżnicowanie składają się otoczenie, środowisko, topografia, architektura oraz zasoby: kulturowe, społeczne czy osobowe. To wyjątkowe połączenie tak wielu zmiennych, tworzy unikatowy charakter danego miejsca, czyli *genius loci*, który jest niemożliwy do odtworzenia w innym miejscu, mimo pewnej powszechnej matrycy funkcjonowania logiki ośrodka. To miasta, dzięki specyficznej otwartości, były ośrodkami wyjątkowej dynamiki społeczno-kulturowej i różnorodności. Gdy tylko władarze potrafili wykorzystać takie atuty do realizacji wspólnych celów, miasta dokonywały spektakularnych skoków rozwojowych (Szomburg 2020: 7).

Miejskie obszary też można rozpatrywać w kontekście ich rozmiaru i statusu. Zasadne jest zatem rozróżnienie na megamiasta, miasta globalne i węzłowych usług (Sassen 2001), miasta światowe (Hall 2001) i miasta regionalne (Calthorpe & Fulton 2001). Biorąc pod uwagę miejskie historie,

należy wyróżnić miasta kolonialne i postkolonialne (Driver & Gilbert 2003), przedindustrialne, industrialne i postindustrialne (Kotkin 2018). Rozpatrywane z punktu widzenia ich struktury urbanistycznej, składają się z centrum, śródmieścia, peryferii, obszarów granicznych lub same są miastami obrzeżnymi (Garreau 1992). Ze względu na różnorodne funkcje, wyróżnić należy technopole (Castells & Hall 1994), miasta handlowe, przemysłowe, usługowe, portowe, uniwersyteckie czy turystyczne (Judd & Feinstein 1999). Co więcej, każde można wyposażyć w przymiotniki wyrażające ich cechy, jak Pekin – władza polityczna czy Warszawa – powstanie.

Miejskie struktury mają też większą siłę przyciągania niż statyczne konstrukty państwowe. Dynamika procesów zmian i otwartość sprawiają, że to miasta, a nie państwa, zapewniają większe poczucie przynależności. Bycie Londyńczykiem jest czymś innym niż bycie Anglikiem. Zwykle to właśnie struktury miejskie są starsze niż fundamenty państwowości (Sudjic 2017: 85). Państwa zostały ukształtowane tak, by maksymalizować wewnętrzną jedność i suwerenność. Dlatego częściej można mówić o ich rywalizacji niż współpracy. Choć nie znikną z map świata, ich znaczenie wyraźnie słabnie w porównaniu z miastami. Z kolei te drugie są organizmami, które są w stanie rządzić światem dzięki wykorzystaniu globalnych synaps do asymilacji i integracji z sieciami lokalnymi. To w ich obrębie dochodzi do połączenia powiązań globalnych z lokalnymi potrzebami. Te węzły naturalnie stanowią elementy miejskiego organizmu (Barber 2014: 94; 135). To miejskie organizmy bezpośrednio zapewniają realizację potrzeb ludzi. Co więcej, to miasta są zdolne do szybkiej adaptacji do zmian jakie zachodzą w ich otoczeniu. Tym samym można mówić o tożsamości wieloskalarnej, w której na ludzkie życie mają wpływ procesy globalne. Od poziomu makro jak chociażby działania organizacji ponadnarodowych jak ONZ; przez skalę narodową, która będzie koordynować zakup i dostawę środków medycznych; a skończywszy na poziomie lokalnym, miejskim wprowadzającym konkretne rozwiązania w miejskiej tkance.

Ponadto miasta pozostają w nieustannym procesie tworzenia się. Nie ma ośrodka, który można by uznać za skończony. Jak pisze Andrzej Majer:

[...] obecnie mamy do czynienia z dyskursem wokół odrodzenia miast (w ramach aktualnej fazy rozwojowej kapitalizmu nazywanej poznawczo-kulturalną) oraz odpornością miejskich systemów (ang. resilience) i zdolnością do właściwych reakcji na gwałtowne wyzwania społeczne czy podatkowe, a zwłaszcza na środowiskowe klęski. Współczesna technika i technologia podsuwają z kolei konieczność uwzględnienia swojej coraz szerszej obecności w ramach koncepcji inteligentnego rozwoju (smart cities), a ruch propagujący nowy urbanizm (New Urbanism) w kształtowaniu miast dopomina się o powrót do mądrych i zgodnych z ludzką naturą zasad organizacji przestrzeni (Majer 2015: 13).

To oznacza, że wszystkie skomplikowane debaty dotyczące przeszłości i przyszłości miast można sprowadzić do trzech zasadniczych kwestii i wyboru jednej z dwóch odmiennych dróg. Po pierwsze to, czy lepsze są miasta rozproszone, czy te o dużym zagęszczeniu. Po drugie, miasta mają do wyboru wolny rynek, lub oparcie na państwowym finansowaniu procesu rozwoju miasta. I po trzecie – kwestia zdolności miejskich organizmów do metamorfozy.

Miejskie odporności

Miejskie struktury od początku swojego istnienia mierzyły się z pojawianiem się kolejnych kryzysów. Choć jest to pojęcie powszechnie znane, nadal ukazuje swoją złożoność i nieprzewidywalność. Należy podkreślić, że badania nad obszarami zurbanizowanymi są wyraźnie łączone z zapaściami, klęskami i załamaniem. Do dobrze już rozpoznanych problemów gospodarczych, demograficznych czy nawet politycznych, doliczyć trzeba zupełnie nowe. Wyraźny wpływ na miejskie kondycje mają dziś kryzysy: demokracji, tożsamości, klimatyczny i epidemiczny.

To sytuacje, które wywołują niepokój, prawie zawsze załamanie, ale czasem prowadzą do przełomu. Co istotne, nigdy nie przebiegają w sposób jednostajny i nie mają równomiernego zasięgu. Rozpatrywane z perspektywy czasu mogą być traktowane jako zjawiska przejściowe, które umożliwiają pozytywną dezintegrację i reintegrację miejskiej struktury na wyższym poziomie (Bodziany 2015). Odporność (angielskie: *resilience*), wykształcona dzięki kolejnym załamaniom z biegiem wieków, stała się naturalnym procesem miejskim, którym muszą operować rządzący miastem i z którym muszą się mierzyć (Adams 2014).

To dzięki tym niemal naturalnym procesom obronności miejskie struktury są zdolne poradzić sobie z wyzwaniami otoczenia. Jak podkreśla Renata Calak:

Urban/city resilience to zdolność miasta do radzenia sobie ze zmianami, jego odporność na zdarzenia niszczące (katastrofy naturalne, kryzysy, problemy społeczno-ekonomiczne) oraz umiejętność regeneracji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie rezyliejencja ułatwia rozwiązywanie problemów w sposób, który nie tylko zapewnia powrót do codziennej działalności po kryzysie, ale gwarantuje także – dzięki uczeniu się i wyciąganiu wniosków – długookresowy rozwój (Calak 2020: 25).

Od początku istnienia organizmy miejskie musiały się mierzyć z wyzwaniami, jakie stawiało wobec nich otoczenie (Kotkin 2018). Nowozakładane

miasta tworzone według określonych schematów. Te już istniejące regulowano i przekształcano. Miejskie granice były relatywnie ciasne i skończone, o logicznym układzie. Miasta rozwijały się do wewnątrz, zbyt dogęszczając. Uwolnienie granic i wyburzenie murów zaowocowało ich rozrostem i często chaotyczną rozbudową. Szczególnymi przypadkami miast, które wyrosły z niewielkich ośrodków, są Łódź i Manchester. Ich nowe ulice, choć estetycznie zaprojektowane, w rzeczywistości były chaotycznie zabudowane (Łupienko 2020: 79).

Przed atakiem zewnętrznym chroniły mury. Przepływy gospodarcze regulowały traktaty, a rozwój wewnętrzny zapewniał system urbanistyczny. Pozostawało jedno niewidoczne zagrożenie, które potrafiło całkowicie zamrozić życie miast. Jak wskazał w swoim wykładzie Kamil Janicki (2021) to miasta były najczęstszym zalążkiem epidemii.

Historia epidemii/pandemii i życia miejskiego są ze sobą w oczywisty sposób splecione. To miasta ze względu na zagęszczenie ludności, intensywność kontaktów społecznych bywały ogniskami najważniejszych historycznie epidemii (dżuma, cholera, trądu, dyfterytu, hiszpańskiej grypy, a współcześnie SARS czy MERS). To także w miastach testowano pierwsze rozwiązania kryzysowe: dystans społeczny i izolację, znakowanie osób zarażonych, mapowanie ognisk zarażeń, analizowanie warunków sanitarnych itp. (Skórzyńska 2020: 342).

Średniowieczne struktury powstały na zgliszczach cesarstwa rzymskiego osłabionego szalejącą epidemią podobną do czarnej śmierci. To z europejskich miast epidemie zostały przewiezione do Nowego Świata niszcząc prekolumbijskie miejskie cywilizacje. Według norweskiego historyka Ole Jørgena Benedictowa, dżuma mogła zabić nawet 60% populacji średniowiecznej Europy (Janicki 2020: par. 30). Epidemie stały się dla miast sytuacją niemal naturalną. Historyk Andrzej Karpiński podaje, że w okresie między rokiem 1500 a 1750 w Krakowie odnotowano dziewięćdziesiąt dwa lata z epidemiami (Janicki 2021). Takie dane wskazują, że miasta aż do XIX wieku nie potrafiły poradzić sobie z chorobami, a ich władarze nie wiązali rozwoju zakażeń ze złymi warunkami zamieszkania czy systematycznym dogęszczaniem miast, co zamykało korytarze powietrzne i uniemożliwiało system wentylacji. Dzięki potrzebie walki z zarazami zaczęto patrzeć na miasto w sposób bardziej krytyczny, a układy urbanistyczne poddano modernizacji.

Podstawy pod nowoczesny sposób myślenia o mieście przyniosło oświecenie. W XVIII wieku zaczęto łączyć siłę miasta z liczbą ludności i stanem jej zdrowia. Wkrótce medycyna stała się dziedziną społeczną. Brak planowania układu miasta, złe warunki mieszkaniowe i doświadczenia kolejnych epidemii przyczyniły się do opracowania nowego kształtu miasta. Epidemia cholery w Anglii w latach czterdziestych XIX wieku wpłynęła na rozwój

ustawodawstwa, które pozwoliło wywłaszczyć i wyburzyć budynki zlokalizowane w tak zwanych „brudnych dzielnicach”. Ten nowy sposób myślenia opierał się na rozluźnieniu zabudowy. Szerokie arterie pozwalały na lepszą wentylację, a nowa nawierzchnia ulic ułatwiała usuwanie nieczystości. Dzięki takim zabiegom mieszkania stały się lepiej doświetlone i wentylowane. Zakładano także zieleńce, by doprowadzić do miasta świeże powietrze (Łupienko 2020: 83-85). Zatem słusznie zauważa Aleksander Łupienko:

największe miasta na Zachodzie w ciągu XVIII i w XIX wieku zaczęły się niejako wymykać spod kontroli. Wynikało to z zaburzenia stosunku między ośrodkiem miejskim a przedmieściami. Wcześniej kształt i struktura ośrodków miejskich były w miarę uporządkowane, z uwagi na ich niewielki rozmiar, konieczność otoczenia przez mury miejskie oraz – co być może najważniejsze – ich wyjątkowy status prawny, gdyż jako ważne centra wymiany zazdrośnie strzegły praw obywatelstwa miejskiego (Łupienko 2020: 79).

Odporność miast przemysłowych nie wytrzymała przede wszystkim nadmiernego wykorzystania surowców. Z drugiej strony wczesne metody produkcji nie uwzględniały kwestii odpadów, zanieczyszczeń atmosfery, wód czy gleby. Prawdziwą rewolucją odporności stała się zmiana w kształtowaniu przestrzennym miast przełomu XIX i XX wieku, w którym stawiano na poprawę warunków pracy i mieszkania, w tym na architekturę obiektów, w których pracowano. Był to czas intensywnego szukania nowych metod planowania i kształtowania miejskich przestrzeni. Wyrazem tych poszukiwań stało się choćby modelowe miasto-ogród Ebenezera Howarda czy Une Cite Industrielle, czyli pierwsza koncepcja miasta przemysłowego, autorstwa Tony’ego Garniera, gdzie wszyscy mieli być równi, a dzielnice tworzyć układy domów z ogrodami (Juzwa & Gil 2013: 35; 38; 44-45). Dalsze próby wyleczenia problemów industrializacji skutkowały przeniesieniem problematycznych fabryk na obszary podmiejskie. To z kolei przyczyniło się do gigantycznej rozbudowy sieci drogowej, co później sprawiło, że dotarcie do pracy w ciągu 30 minut pieszo, zmieniło się na 30 minut jazdy autem (Juzwa & Gil 2013: 48). Działanie przyniosło jednak odwrotny skutek. Miasta zaczęły się rozlewać i wolne dotąd przestrzenie zaczęto orientować na ruch samochodowy, co w konsekwencji doprowadziło do anonimowości przestrzeni i alienacji ludzi.

Nadmierne i niekontrolowane rozlewanie się przedmieść sprawia, że powraca w myśleniu o mieście wątek „przyjaznej gęstości”, czyli odpowiedniego wyważenia pomiędzy intensywnością zabudowy, a otwartymi, zielonymi przestrzeniami. Paradoksalnie to właśnie powojenne, socjalistyczne osiedla spełniały takie funkcje będąc projektowane z myślą o zieleńcach i luźnym układzie urbanistycznym (Pancewicz 2020: 70).

Wiek XX i wydarzenia z nim związane, wojny i naturalne kataklizmy sprawiły, że miasta muszą się dziś mierzyć z nowymi problemami i szukać rozwiązań, które sprawią, że staną się bardziej oszczędne i przyjazne ludziom i środowisku (Polit 2010: 91).

Zatem należy się zastanowić, jaki wpływ na kształtowanie i rozwój miejskich organizmów miały kryzysy. Choć paradoksalnie izolacja miasta średniowiecznego, niemal samowystarczalnego, mogła trwać dłuższy czas. To zamrożenie dzisiejszej zglobalizowanej gospodarki miast wywołało reakcję szokową. Zamknięcie przepływów pomiędzy ośrodkami europejskimi, a azjatyckimi pokazało jak głęboko struktury z różnych terenów są ze sobą powiązane. W takim kontekście należy stwierdzić, że epidemie zawsze przyczyniały się do powstania nowego kształtu. Najnowsza pandemia wystawiła miasta na test życia w ograniczonym dostępie do miejskości i współkorzystania z przestrzeni.

Nowy kryzys

Pandemia koronawirusa wyciszyła i zatrzymała świat ogarnięty obsesją technologiczno-ekonomicznego rozwoju. Epidemia wywołała kryzys masowej komunikacji publicznej, branż turystycznej, rozrywkowej czy gastronomicznej. Obnażyła także problemy przestrzeni publicznych. To wszystko sprawia, że powszechne umiastowienie świata staje się jednym z podstawowych źródeł zagrożeń epidemicznych, a miejskie życie jedną z pierwszych jej ofiar (Skórzyska 2020: 343).

Pandemiczny kryzys ujawnił i pogłębił katastrofę, która i tak dotknęła miasta. Miesiące, podczas których życie ograniczyło się do czterech ścian mieszkań i domów, wymusiło weryfikację jakości przestrzeni. Jak podkreśla Łukasz Pancewicz: „[...] ograniczeniom uległy dostęp do przestrzeni wspólnych i możliwości bezpośredniego kontaktu mieszkańców, a to przewartościowało stosunek do pracy, zwłaszcza tej ściśle bazującej na przestrzeni miast” (Pancewicz 2020: 67). Tak drastyczne zmiany ograbiły miasto z podstawowej funkcji, jakie oferuje, czyli życia w zurbanizowanej przestrzeni.

W bardzo brutalny sposób obnażone zostały ograniczenia społeczeństwa informacyjnego. Czas tej specyficznej kwarantanny pokazał, jak głęboko potrzeba kontaktu z drugą osobą i z przyrodą tkwi w świadomości człowieka. Na całe miesiące przestrzenie stały się wyludnione i nieprzyjazne. Tak ekstremalna sytuacja wymusza inne spojrzenie na miasta i na to, co są w stanie dzisiaj zaoferować, a co powinny gwarantować w przyszłości (Mazur 2020: par. 2). Po doświadczeniu pierwszych miesięcy pandemii należy stwierdzić, że miasta znalazły się w paradoksalnej sytuacji. Z jednej strony nadal kojarzą

się z przestrzenią tętniącą życiem i nawiązywaniem relacji, a z drugiej strony zamknięcie w domach i zagrożenie zakażeniem sprawiło, że ulice stały się puste.

Pandemia wymusiła nie tylko konieczność spojrzenia na miasto z poziomu całości struktur, ale przede wszystkim obnażyła słabe punkty poszczególnych elementów je tworzących. Chodzi tu głównie o kwestie dostępności do dobrych przestrzeni publicznych, bliskości zieleni, wykorzystania technologii przez mieszkańców czy skutecznego transportu. To jednak nie wszystko. Pandemia pokazała także, że dotychczasowy sposób projektowania mieszkań czy dostępu do usług jest niewystarczający i trzeba będzie go zmienić.

Lockdown podkreślił znaczenie przestrzeni publicznych jako miejsca spotkań ludzi i zaspokajania ich potrzeb społecznych. Potwierdziła się kluczowa rola usług w projektowaniu inteligentnych miast, inwestycji i dzielnic. Ograniczona możliwość przemieszczania się z miejsca na miejsce pokazała, że osoby mające dostęp do ogólnodostępnych przestrzeni, sklepów czy siłowni, odniosły znaczne korzyści w porównaniu z tymi, którzy muszą korzystać z transportu publicznego. Lokalizacja, która była kluczowym elementem w procesie podejmowania decyzji o posiadaniu domu, jest nadal istotna, ale większy nacisk zostanie położony na bliskość i dostęp do zróżnicowanych usług. Priorytetowe stało się pozyskanie przestrzeni pod parki, większe finansowanie zieleni i nowy sposób jej projektowania. Co więcej należy się zastanowić czy właściwy nie byłby powrót do projektowania osiedli kompaktowych, w których dostęp do usług i zieleni jest blisko miejsca zamieszkania lub pracy.

Pandemia potwierdziła też, że zieleń w mieście jest kluczowym elementem. Zamknięcie w domach i zamrożenie gospodarki udowodniło, jak pozytywnie wpływa na ludzi bliskość drzew. Brak dostępu do parków w perspektywie 15 minut drogi na pieszo znacznie utrudnia funkcjonowanie w mieście. Współczesne miasta są zwykle zatłoczone, głośne i przegrzane. Szeroko rozumiana zieleń miejska, w tym duże kompleksy, takie jak parki, miejskie lasy, łąki, zarośla i zieleńce, ale i mniejsze układy drzew czy pojedyncze drzewa przy ulicach, bulwarach, na placach zabaw, między budynkami, zmniejszają odczuwanie tych niedogodności przez mieszkańców. Drzewa zmieniają klimat, obniżając temperaturę otoczenia. Redukują też hałas i zapewniają drenaż dla wody deszczowej. Przede wszystkim jednak tworzą też miejsca, w których można odpocząć. Nowe badania, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Lipsku, potwierdzają, że na zdrowie psychiczne mieszkańców miast wpływa otoczenie, a dokładnie liczba drzew w sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Im więcej drzew w promieniu stu metrów od domu, tym mniejsze ryzyko konieczności stosowania antydepresantów w leczeniu depresji (Marselle.pl 2021). Wyniki badań zespołu Melissy Marselle nabierają szczególnego znaczenia w kontekście zamknięcia wywołanego pandemią i mogą być pomocne do rozwiązania problemu fali depresji, jaka może nadejść po jej wygaśnięciu.

Pandemia koronawirusa przyspieszyła weryfikację marzeń o miastach cyfrowych. Doświadczenie zamknięcia w mieszkaniach, zdalnego nauczania, pracy zdalnej czy w końcu zamrożenia działań instytucji kultury przypięczętowały proces przejścia do nowej, hybrydowej czasoprzestrzeni. Jednocześnie ludzie zostali zamknięci w obrębie własnych mieszkań, stając się obywatelami świata cyfrowego z niemal nieograniczonymi możliwościami (Labirynt.com 2020: par. 8). *Lockdown*, wprowadzony jako odpowiedź miast na pandemię, pokazał fasadowość miejskich technoutopii. Wykluczenie cyfrowe spotęgowało skutki innych wykluczeń. Z dostępu do kultury, pracy zdalnej, usług społecznych i edukacji wyeliminowane zostały osoby nieposiadające odpowiednich kompetencji, pozbawieni dostępu do infrastruktury technicznej. Ujawniła się skala zaniedbań i pomijania osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy lekceważenia potrzeb i oczekiwań młodzieży (Labirynt.com 2020: par. 9).

Transport publiczny, który ma ogromny wpływ na rozwój przestrzenny i gospodarczy miast, został nadszarpnięty przez pandemię. Atrakcyjność poszczególnych lokalizacji zależy po części od względnej dostępności, a ta z kolei od jakości i ilości infrastruktury transportowej. Transport zbiorowy świadczy więc o wydolności miasta, będąc jedną z podstaw jego prawidłowego funkcjonowania. Sprawne połączenia aktywizują mieszkańców i gwarantują integrację poszczególnych jednostek ośrodka. Różne środki transportu ukształtowały współczesny krajobraz miejski. To wzdłuż linii transportowej zagęszczała się zabudowa, a przy stacjach tworzyły się lokalne subcentra. I to tam powstawały największe aktywności (Polit 2010). Jednak im bardziej zamknięte stawały się miasta, tym bardziej niewydolny okazywał się transport publiczny. Pandemiczne spowolnienie wpłynęło na metabolizm miasta. Spadła emisja CO₂, co przełożyło się na czasowe oczyszczenie atmosfery. Z jednej strony rezygnacja z komunikacji publicznej zaowocowała wzrostem popularności ruchu pieszego i rowerowego, jednocześnie ukazując niedostosowanie takiej infrastruktury. Często w dużych metropoliach dostanie się do pracy piechotą jest po prostu niemożliwe. W końcu niewydolność transportu sprawiła, że mieszkańcy przesiedli się do własnych aut, co poskutkowało zwiększoną dawką zanieczyszczeń (Skórzyńska 2020: 346). Mimo zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa, liczba użytkowników drastycznie spadła, co było oczywiście wynikiem zamrożenia gospodarki i zamknięcia lokali usługowych. Władze Warszawy zdecydowały się zawiesić część kursów nocnych metra ze względu na drastyczny spadek liczby pasażerów (Transport-publiczny.pl 2020). Choć urzędnicy i aktywiści miejscy zrobili wiele w kwestii dostosowywania infrastruktury drogowej do potrzeb pieszych czy rowerzystów, nadal wiele pozostaje do zrobienia. Zamrożenie miast i niewydolność transportu publicznego sprawiły, że mieszkańcy znacznie częściej korzystali z prywatnych aut. Ci, którzy nie posiadają własnych samochodów stali się jeszcze bardziej odizolowani.

Zafascynowanie możliwościami pracy zdalnej sprawiło, że znaczenie straciły ogromne powierzchnie biurowe wynajmowane przez korporacje. Brak dopływu ludzi wizualnie wyludnił miejskie przestrzenie. Przy narzuconych, przez władze państwowe i samorządowe, ograniczeniach związanych z podróżowaniem, zamknięciem biur oraz drastycznym ograniczeniem ofert rekreacyjnych, dom stał się prawdopodobnie ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Podział codziennego życia na organizację zdalnej pracy i nauki wymusił wprowadzenie zmian w domowej przestrzeni. To wszystko, w niedalekiej przyszłości, prawdopodobnie zmusi branżę architektoniczną i budowlaną do postawienia pytania o zasadność dotychczasowych podejść do projektowania przestrzeni mieszkalnych. Na rynku nieruchomości zdecydowanie większym zainteresowaniem będą cieszyły się większe i rozkładowe mieszkania, które będzie można łatwiej dostosować do pracy zdalnej. Będzie to wymagało od branży przyjęcia nowego sposobu myślenia o projektowaniu przestrzeni mieszkalnych by móc generować więcej światła w ciągu dnia. Balkony, duże otwarte okna zapewnią korzyści dla psychicznego i fizycznego samopoczucia mieszkańców (Roccella 2020).

Co więcej, sypialnie w czasie lockdownu stały się pokojami do odpoczynku, a także miejscami do odprężenia. Z kolei kuchnie przekształciły się w domowe biura lub pomieszczenia do nauki łącząc te funkcje z przestrzenią do gotowania i jedzenia. Takie przekształcenia wymuszone pandemią mogą się utrzymać, ponieważ coraz więcej pracodawców na całym świecie zachęca do pracy zdalnej. To zaś może mieć wpływ na branżę mebli domowych powodując tym samym wzrost liczby mebli dostosowywalnych, które będą się minimalizować lub rozkładać, umożliwiając uprzednio przydzielonym przestrzeniom przekształcenie się w nowe obszary wspierające styl życia.

Jest prawdopodobne, że zmiany w sposobie życia i pracy wpłyną na to, jak korzystamy z dostępnej przestrzeni, a także na zmianę rodzaju przestrzeni, której chcemy. Środowiska stały się wielofunkcyjne, ale należy je dostosować do zmieniających się codziennych zachowań ich użytkowników. [...] Możliwość adaptacji mieszkania w ciągu dnia i nocy zawsze była ważnym tematem dla architektów. Architektura musi wprowadzać innowacje, interpretując napięcia między niewyrażonymi potrzebami społeczeństwa (popytem) a istniejącą podażą w świecie budownictwa. Należy o tym informować, analizując pojawiające się trendy społeczne, takie jak starzenie się populacji czy zmieniająca się dynamika rodziny, aby znaleźć nowe rozwiązania, które staną się szansami na ewolucję¹ (Roccella 2020: par. 4, 7).

¹ Przekład własny za: „It’s likely that changes in how we live and work will impact how we use the space we have as well as shifting the type of space we want. Our environments are

Wszystkie miasta na całym świecie doświadczyły kryzysu wywołanego pandemią. Konieczność utrzymania dystansu fizycznego, ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięte urzędy czy zawieszana komunikacja publiczna to tylko niektóre z nowych ograniczeń. W efekcie wprowadzono w życie wiele rozwiązań, które mają ułatwić funkcjonowanie mieszkańcom w miastach. Część z nich zapewne zostanie zastosowana w miastach na dłużej, niektóre być może nawet na stałe. W wielu przypadkach spełniają one kryterium budowy miasta zrównoważonego dając początek wdrażania zmian, które być może przyniosą korzyści w przyszłości. Nie ma jednak jednego globalnego wzorca miejskości. I, biorąc pod uwagę zmienność i różne konteksty wpływające na miasta, nigdy go nie będzie.

Wciąż ogromne ogniska pandemii w krajach globalnego Południa wynikają z pewnością zarówno z nierówności ekonomicznych, jak i z różnic kulturowych – na przykład innego stosunku przedstawicieli różnych kultur do kwestii kontaktów społecznych. [...] uwarunkowane ekonomicznie, ale też kulturowo przywiązanie do nieformalnej gospodarki ulicznej (handel i usługi), specyfika nieformalnych osiedli, będąca pochodną braku dostępu do zasobów, materiałów i przestrzeni, lecz również wynikająca z intensywności codziennych kontaktów społecznych, bez których w metropolitalnych slumsach nie sposób przetrwać, mogą powodować, że dynamika i struktura zakażeń w tych społecznościach będą inne niż w krajach tzw. Północy. W związku z powyższym jednak globalne rozwiązania kryzysu, takie jak lockdown, dystans społeczny, reżimy higieniczne, nie mówiąc już o przekierowaniu naszych aktywności na formy zdalne – mogą być zarówno niewykonalne, jak i nieskuteczne w wielu miejscach na świecie (Skórzyńska 2020: 347).

Nowa przyszłość

Co czeka miasta w postpandemicznej przyszłości? Konieczność wprowadzenia zmian będzie wyzwaniem wyjątkowo złożonym, które połączy w sobie kwestie społeczne, ekonomiczne i urbanistyczne, a nawet medyczne. Strach przed zarażeniem sprawił, że duże skupiska ludzi stały się źródłem społecznego i indywidualnego niepokoju (Mazur 2020: par. 3). Izolacja

now multipurpose as we are required to adapt them to suit changing day-to-day behaviours. [...] The adaptability of the flat around the day and night cycle has always been an important topic for architects. Architecture must innovate by interpreting the tensions between the unexpressed needs of society (demand) and the existing supply in the construction world. This should be informed by analysing emerging social trends like ageing populations and changing family dynamics to find new solutions that become opportunities for evolution”.

zaostrzyła samotność i niepokój, które z kolei mogą przyczynić się do stanów depresyjnych oraz zaburzeń lękowych.

Pandemia, która w drastyczny sposób obnażyła miejskie problemy i zaniedbania w aspekcie funkcjonalnym i strukturalnym miast, może przyspieszyć wprowadzenie do codzienności nowej koncepcji przestrzeni, która nie tylko jest zdolna podnieść jakość życia mieszkańców, ale też wzmocnić więź lokalnej społeczności. Zasadnicze pytanie jakie należy zadać w tym kontekście, dotyczy pogodzenia troski o zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców z ekologią i koniecznością nieustannego rozwoju. To kwestia, która od dłuższego czasu zajmuje architektów i urbanistów. Jak się okazało, zmiany w przestrzeni nie są jedynie wynikiem pewnej mody, ale absolutną koniecznością ze względu na postępujące zmiany klimatu oraz ogromny napływ ludności.

Miejska przyszłość potrzebuje systemu, który będzie zdolny kształtować się równoległe do zmian zachodzących w otoczeniu. Nie wystarczą już modernizacje, które są wprowadzane w chwili, w jakiej zagrożenie na dobre pojawi się na horyzoncie. Przyszłość wymaga ośrodków superinteligentnych, w pełni zielonych i maksymalnie inkluzywnych. Do realizacji tego być może potrzebne będą miejskie utopie, które uświadamiają wiele mobilizujących do działania wyzwiań (Sepioł 2020: 11).

Zaspokojenie miejskich potrzeb będzie możliwe dzięki wprowadzeniu zasad dynamicznych, które będą nieustannie ewoluować. Wydaje się, że niemal wszystkie działania jakie wprowadzono chcąc uchronić się przed negatywnymi skutkami tej pandemii, jak w soczewce skupiają założenia miasta zwarteo.

Jeszcze przed pandemią włodarze miejscy zdawali sobie sprawę ze znaczenia zmniejszenia zużycia energii i emisji CO₂, powstrzymania ekspansji urbanizacyjnej na obszary ekologiczne, minimalizacji konsumpcji szkodliwych materiałów budowlanych, zamknięcia obiegu i korzystania z lokalnych zasobów oraz zdrowia publicznego (Girardet 1992). Ostatnia pandemia pokazuje, że potrzeba powrotu do idei miasta sprzed rewolucji przemysłowej. Szalenie istotne jest ożywienie centrów, prawidłowe i równomierne rozwijanie całych ośrodków oraz obniżenie czasu podróży z domu do pracy (Polit 2010: 89). Raport *Nasza Wspólna Przyszłość* wskazuje, że „[...] koncepcja zrównoważonego rozwoju wymaga, aby w procesach rozwojowych uwzględnić konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców danego obszaru, sprawiedliwość społeczną w wymiarze wewnątrzpokoleniowym i międzypokoleniowym oraz nakładane na gospodarkę ograniczenia określone ilością i jakością środowiska przyrodniczego” (Mierzejewska 2015: 9). Osiągnięcie poziomu zrównoważonego będzie wieloetapowym procesem.

Nowa Karta Lipska z 2019 roku podkreśla potrzebę transformacji w stronę miast sprawiedliwych, zielonych i produktywnych. To te trzy wymiary mają przyczynić się do podniesienia odporności sprawiając, że będą mogły

przeciwstawić się nadchodzącym wyzwaniom społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, gwarantując jednocześnie odpowiednią jakość życia (Calak 2020: 22-23). Co więcej, kryzys pandemiczny jaki aktualnie trawi cały świat, nie jest jedynym, w obliczu którego stoją miasta. Przed nimi kryzys klimatyczny, który także może zaważyć na istnieniu wielu ośrodków. W takiej sytuacji władarze już teraz są zmuszeni zdecydować o dobrej polityce zarządzania. Dotychczasowy model „skokowego” kierowania miastem wyczerpuje się. Dziś potrzeba miastom modelu prototypowania, wdrażania zmian krok po kroku, z możliwością ich weryfikacji i modyfikowania jeszcze przed ich ostatecznym wprowadzeniem (Kłosowski 2020). W związku z tym czy miasto zwarte może być odpowiedzią na współczesne i przyszłe problemy obszarów zurbanizowanych?

„Zasada miasta zwartego [...] to dążenie do zwiększania intensywności wykorzystania terenów zainwestowania miejskiego i wyższej intensywności zaludnienia oraz takie definiowanie formy miasta, jego wielkości i struktury, aby osiągnąć korzyści zrównoważonego rozwoju” (Bradecki 2012: 110). Chodzi przede wszystkim o projektowanie zabudowy o stosunkowo wysokiej intensywności, mieszanie funkcji terenów i wydajny transport. Ale także zachęcanie do korzystania z infrastruktury rowerowej i pieszej. Tworzenie dobrych przestrzeni publicznych i terenów zielonych. Kluczem jest rozwój miast w istniejących granicach, zanim nastąpi ekspansja na tereny podmiejskie.

Idea miasta zwartego nie jest nowa. Część ośrodków ma takie tereny, a niektóre są zdecydowane koncepcję wprowadzić do swoich strategii. Jednak obecna pandemia nadała idei impet i zupełnie nowe uzasadnienie. Izolacja i konieczność zachowania dystansu fizycznego wymusi na architekturze ewolucję w kierunku zrównoważonych projektów wielofunkcyjnych (Śleszyńska 2020: par. 5-6). Jako pozytywna cecha, miasto zwarte pojawiło się w miejskim dyskursie już latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to matematycy George Bernard Dantzig i Thomas Saaty opublikowali pracę pt. *Compact City: A Plan for a Livable Urban Environment*, w której skupili się na bardziej efektywnym wykorzystaniu przestrzeni miejskich (Zakrzewska-Półtorak 2017: 161).

Miasta zwarte cechuje wysoka gęstość zabudowy, intensywnie zagospodarowana przestrzeń, wielofunkcyjność obszarów, rozwój do wewnątrz, duża dostępność komunikacyjna, wydajny transport i nacisk na infrastrukturę pieszą i rowerową, rozwinięte centra i usługi integracji na każdym osiedlu, minimalizacja oddziaływania na środowisko, przewaga inwestycji brown field (Zakrzewska-Półtorak 2017). Zwarta zabudowa korzystnie wpływa na dostępność komunikacyjną, dzięki czemu cała struktura miasta jest dobrze powiązana przestrzennie. Bliskość decyduje o prymacie ruchu pieszego i znacząco wpływa na konieczność organizowania dobrych jakościowo przestrzeni publicznych. Zróżnicowanie funkcjonalne i różny standard mieszkań podnoszą

atrakcyjność obszarów. Całość wymusza energooszczędne rozwiązania już na poziomie urbanistyki i architektury (Bradecki 2015).

Zwartość wpływa też korzystnie na miejski metabolizm przez powiązanie lokalizacji ze zużyciem energii. Jednak dziś szczególnego znaczenia nabiera koncepcja miasta zwartego, która wykorzystuje elementy miasta zrównoważonego i smart city. Połączenie takie daje miasto nie tylko o gęstej zabudowie, ale także o dużym znaczeniu zieleni, która tworzy swoiste konstelacje w obrębie dzielnic urbanistycznych cechujących się wyjątkowo dobrymi połączeniami sieci transportu publicznego.

To właśnie smart city cechuje nacisk na kwestie monitorowania środowiska i miejskiej infrastruktury. Smart mobility odpowiada za monitoring i dostosowanie komunikacji do aktualnych potrzeb mieszkańców. Stała analiza środowiska naturalnego prowadzi do podniesienia atrakcyjności terenów. *Smart governance* zapewnia łatwy dostęp do administracji publicznej i gwarantuje partycypację społeczną. *Smart living* to z kolei dostęp do kultury i zapewnienie bezpieczeństwa. W takim mieście gospodarka jest inteligentna i oparta o nowoczesny przemysł, badania i usługi technologiczne oraz innowacje. W smart city mieszkają ludzie o wysokim wykształceniu, dzięki obecności szkół i ośrodków badawczych. I choć trudno uwierzyć w istnienie takich ośrodków, to za przykład można podać Luxemburg, Aarhus, Linz czy Lubljanę (Juzwa & Gil 2013).

Nie zmienia to faktu, że miasto zwarte posiada także wady. Nadal brakuje rzetelnych badań, które określą wymierne korzyści takiego modelu. Zagospodarowanie terenów już zainwestowanych prowadzi do utraty potencjału przestrzeni otwartych. Gęsta zabudowa wpływa także na mniejsze bioróżnorodność i drenaż powierzchni. W konsekwencji „szczuplejsze” będą także tereny zielone. Może także dojść do sytuacji, w której przekroczona zostanie pojemność społeczna obszarów (Mierzejewska 2015).

To wszystko nie zmienia jednak faktu, że nie ma aktualnie lepszej koncepcji zarządzania miastem. Co więcej miasto zwarte cechuje pewna dynamika. Jego aspekty można wprowadzać etapami. Nie wymaga się tu budowania ogromnych obiektów. Chodzi raczej o umiejętność wykorzystania tych już istniejących. To koncepcja, która pozwala myśleć przede wszystkim o przyszłości miast, a działania dopasować tak, by można je było wykorzystać już teraz. W końcu to idea, która zmusza do szukania rozwiązań w obrębie miast i pozwala utrzymać ich tożsamość. Właśnie takie myślenie wymusiła ostatnia pandemia. Miasta, które zaczęły działać, z powodzeniem mogą wykorzystać wypracowane modele w przyszłości, z łatwością dopasowując je do aktualnych wyzwań.

I tak, miasto Baltimore już na początku pandemii powołało specjalny program, którego celem jest ponowne jego otwarcie i zaprojektowanie nowych zasad funkcjonowania, tak by było bardziej odporne na skutki

działania COVID-19. W wyniku prac zespołów projektowych wybrano dziesięć koncepcji przestrzeni publicznych, które mogą zostać wykorzystane w różnych miastach na świecie. Wszystkie są nisko budżetowe, inkluzywne, skoncentrowane na fizycznym, ale nie społecznym dystansie. Wspierają lokalne biznesy i tworzą tymczasowe przestrzenie, z których ludzie mogą bezpiecznie korzystać. Ale przede wszystkim wykorzystują najlepsze praktyki miast nastawionych na ruch pieszy. W ramach działań Design for Distancing pomalowano chodniki by wyznaczyć strefy odpoczynku dla mieszkańców czy mobilne ławki, które można modelować i przekształcać w lokalne punkty odpoczynku (Ideas Guidebook 2020). Mimo wielu podobnych działań, kluczowe będzie odzyskanie przestrzeni otwartych jako miejsc spotkań mieszkańców.

W obliczu epidemii wiele miast zdecydowało się także na różne działania z zakresu technologii, które miały usprawnić panującą sytuację. Zasadniczy problem dotyczył zakresu dotarcia do osób wykluczonych cyfrowo. Aplikacja przygotowana dla objętych kwarantanną nie była skuteczna dla osób, które nie posiadają smartfona. Z kolei w urzędzie miasta Georgia zainstalowano kamery oparte na sztucznej inteligencji (*AI cameras*), które automatycznie wykrywają osobę bez maseczki lub grupę osób nie zachowującą dystansu społecznego (Wray 2021).

Niezbędna dodatkowa przestrzeń dla pieszych i rowerzystów tak, by można było się mijać, zachowując społeczny dystans pojawiła się w wielu miastach na świecie. W Montrealu brak możliwości wyjścia na zewnątrz przyczynił się do częstszego korzystania z balkonów, dzięki którym udało się utrzymać społeczną bliskość, przy jednoczesnym zachowaniu fizycznego dystansu. W Rotterdamie zamknięto część ulic dla ruchu samochodowego udostępniając je pieszym po godzinie 16.00. Z kolei w Portland zdecydowano się przekształcić część ogromnych, a w czasie pandemii nieużywanych, parkingów w targowiska (Broudehoux 2021). Mer Paryża Anne Hidalgo już w kwietniu 2020 roku zapewniła, że nie dopuści do powrotu poziomu ruchu sprzed pandemii i zaoferowała paryżanom po pięćdziesiąt euro na naprawę własnych rowerów (Bryła 2020: par. 4). Władze Paryża po epidemii nie chcą wracać do rzeczywistości zdominowanej przez auta. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że kiedy życie miejskie wróci do sytuacji sprzed pandemii, ale konieczne będzie utrzymanie fizycznego dystansu, ludzie zdecydują się na transport indywidualny. To może doprowadzić do niedrożności ulic (Mia-[sto2077.pl](http://miasto2077.pl) 2020).

Prawie wszystkie działania podjęte przez miejskie samorządy w wielu miejscach tworzą obraz tego, jak powinno wyglądać miasto postpandemiczne, które będzie zdolne do łagodzenia kolejnych kryzysów i bardziej odporne w perspektywie społecznej. Część samorządów miejskich wprowadziło zwolnienie z opłat za czynsz dla zamrożonych przedsiębiorców lub ulgi podatkowe.

Dla przykładu Kielce i Wałbrzych na oficjalnych stronach internetowych przygotowały bazę restauracji oferujących dania na wynos. By lepiej i bezpieczniej komunikować się z mieszkańcami Gorzów Wielkopolski we współpracy z firmą InPost zorganizował pierwszy w kraju urządomat, za pośrednictwem którego można wysłać do urzędu pisma. Wrocław przygotował specjalnego chatbota, który odpowiada na najczęstsze pytania dotyczące COVID-19. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku założyło kamery termowizyjne do weryfikowania osób z podwyższoną temperaturą. Z kolei Rzeszów, który już w 2018 roku udostępnił bezpłatnie dostęp do pakietu Microsoft Office dla ponad czterech tysięcy uczniów i nauczycieli był lepiej przygotowany na obecną sytuację zdalnego nauczania i związanych z tym wyzwań. Zaś „[...] naprzeciw problemom bezdomnych wyszły władze Ostrowa Wielkopolskiego i Gliwic. W Ostrowie Wielkopolskim zorganizowane zostały pomieszczenia – kontenery mieszkalne, w których osoby bezdomne przechodzą 14-dniową izolację zanim będą mogły trafić do funkcjonujących schronisk. W ten sposób ograniczono ryzyko zarażenia tych, którzy obecnie się w placówkach znajdują (Domagalski 2020).

Z przedstawionego powyżej przykładowego katalogu podjętych działań w miastach, wyraźnie widać, że miasta podjęły działania mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków pandemii. Te, które zdecydowały działać w obszarze społecznym na zasadzie rozwiązań perspektywicznych łatwiej poradzą sobie w niepewnej przyszłości.

Podsumowanie

Dziś, kiedy większość przestrzeni na świecie można określić jako zurbanizowaną, należy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej przeanalizować cechy miejskości, co pozwoli wzmocnić podstawowe wartości miasta. Są one żywymi organizmami, które jeśli będą źle zarządzane lub ich zasoby zostaną wyeksploatowane, mogą umrzeć. Jednocześnie miasta właściwie kierowane będą stale się rozwijać i adaptować się do zmian w swoim otoczeniu. Pojawienie się pandemii sprawiło, że szczególnego znaczenia nabrała kwestia odporności miast. Wybuchy epidemii, ataki terrorystyczne czy klęski żywiołowe mogą silnie oddziaływać na miejskie struktury. Piero Lissoni powiedział, że COVID-19 skłonił społeczeństwo do refleksji nad tym, jak słabi są ludzie w obliczu pandemii. Pandemia pokazała, że infrastruktura przyszłości musi pozwolić na prowadzenie codziennego życia, także w sytuacji kolejnego zamknięcia (Architectu.pl 2020: par: 3).

Jak na podstawie nakreślonych powyżej działań kształtuje się miejska przyszłość? Wydaje się, że miasta postpandemiczne muszą być przede

wszystkim transparentne. Działania włodarzy powinny być zrozumiałe i czytelne. Ośrodki, których zarządcy zdecydowali się działać szybko i wdrażać zmiany w czasie rzeczywistym doświadczanych problemów, ale z perspektywą przyszłości, zyskują przewagę nad innymi miejscami. Widać to doskonale na przykładzie Baltimore, Paryża czy Amsterdamu. Dla włodarzy tych miast, pandemia przyspieszyła proces wprowadzania zmian, które zaważą na ich przyszłym stabilnym i bardziej zrównoważonym funkcjonowaniu. To w jaki sposób miasto działa w sytuacji kryzysu i jak wtedy komunikuje ze swoimi mieszkańcami będzie kluczowe dla zapewnienia wiarygodnych struktur. Z drugiej strony wszelkie niejasności prowadzą do utraty zaufania społecznego, a z dużym prawdopodobieństwem to właśnie ono będzie w przyszłości kluczowe dla funkcjonowania miast.

Jednakże pandemia, która drastycznie zmieniła kurs wielu miast na świecie nie jest jedynym problemem z jakim miejskie organizmy muszą się zmierzyć. Niezwykle realnym zagrożeniem jest katastrofa klimatyczna, z którą miasta muszą sobie poradzić. To, co niektórym z nich udało się zrobić w czasie pandemicznym, musi zostać wdrożone nie jako nowa alternatywa, ale jako zasadniczy sposób działania. „Dobrze pomyślane miasto jest tworem, który podlega bezustannym rekonfiguracjom, zmienia swoją strukturę społeczną i sens, nawet jeśli jego kontury pozostaną zasadniczo niezmiennie. A kiedy przyjmuje radykalnie nowe formy, miarą sukcesu jest stopień, w jakim zachowało swojego ducha (Sudjic 2017: 263)”.

Era wielkich inwestycji, które miały zmieniać miasta kończy się. Wybudowanie gigantycznego stadionu czy nawet wielotysięcznego osiedla nic nie da, jeśli miasto nie położy nacisku na wydajny transport i nie zapewni alternatyw w postaci terenów zielonych. Nie można mieć już gwarancji, że podobny kryzys nie pojawi się ponownie. Świat nieodwracalnie wkroczył w erę niestabilności, która będzie się charakteryzować gwałtownymi zmianami. A prototypowanie w zakresie zarządzania miastem to nic innego jak wdrażanie wielkich zmian małymi etapami, które będą odwracalne, dzięki czemu zyskuje się możliwość określenia ich sensowności. A tym samym daje miastu szansę na stabilność w czasach niepewności.

Źródła cytowań

- ADAMS, ROSS E. (2014), 'Notes from the Resilient City', *Log*: 32, ss. 126-139.
- ARCHITECTU.PL (2020), 'Postpandemiczna wizja społeczności Piero Lisonego', online: <https://architectu.pl/aktualnosci/Postpandemiczna-wizja-spo%C5%82eczno%C5%9Bci-Piero-Lisoniego>, par. 1-4 [dostęp: 18.10.2020].
- BARBER, BENJAMIN (2014), *Gdyby burmistrzowie rządząli światem*, przekł. Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
- BODZIANY, MAREK (2015), 'Kryzysy społeczne i bunty mas we współczesnym świecie', *Zbornik Riadenie Bezpečnosti Zložitých Systémov*, Liptowski Mikuláš, ss. 93-107.
- BRADDECKI, TOMASZ (2012), 'Przyszłość miasta zwarteo. Przykłady projektów i realizacji. Koncepcja zagospodarowania terenu Praga Południe w Warszawie', *Czasopismo Techniczne*: 1-A, ss. 109-116.
- BROUDEHOX, ANNE-MARIE (2021), 'Post-pandemic cities can permanently reclaim public spaces as gathering places', w: *The Conversation*, online: <https://theconversation.com/post-pandemic-cities-can-permanently-reclaim-public-spaces-as-gathering-places-150729>, par. 1-19, [dostęp: 04.01.2021].
- BRYŁA, EDYTA (2020), 'W polskich miastach mieszkają samochody', *Magazyn Opinii Pismo*, online: https://magazynpismo.pl/idee/studium/w-polskich-miastach-mieszkaja-samochody/?fbclid=IwAR0M-swSQEpp96VurNGPbsnBB4tM_3BAjtyvliQuB3HHpJi4IaNmb0oBxd0g#, par1-58 [dostęp: 20.01.2021].
- CALAK, RENATA (2020), 'W kierunku miast przyszłości', w: Jan Szomburg, Marcin Wandałowski, Jan Szomburg jr., Adam Leśniewicz (red.), *Miasta wobec wyzwań przyszłości*, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ss. 21-29.
- CALTHORPE, PETER, WILLIAM FULTON (2001), *The Regional City: Planning for the End of Sprawl*, Washington, DC: Island Press.
- CASTELLS, MANUEL, PETER HALL (1994), *Technopoles of the world. The making of twenty-first century industrial complexes*, London/New York: Routledge.
- DESIGNFORDISTANCING.ORG (2020), 'Ideas Guidebook', online: <https://www.designfordistancing.org/>, par. 1-18 [02.01.2021].
- DOMAGALSKI, JAN (2020), 'Miejskie innowacje w obliczu COVID-19, które zostaną z nami na dłużej', *PFR Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju*, online: <https://pfr.pl/blog/miejskie-innowacje-w-obliczu-covid-19-ktore-zostana-z-nami-na-dluzej.html>, par. 1-30, [dostęp: 28.12.2020].

- DRIVER, FELIX, DAVID GILBERT (2003), *Imperial Cities: Landscape, Display and Identity*, Manchester: Manchester University Press.
- GARREAU, JOEL (1992), *Edge city: Life on the New Frontier*, New York: Anchor Books.
- GIRARDET, HERBERT (1992), *Cities: new directions for sustainable urban living*, London: Gaia Books.
- HALL, PETER (2001), *Cities in Civilization*, New York: Fromm International.
- HARRINGTON, REBECCA (2019), '10 miast, które w 2030 roku będą najbardziej zaludnione na świecie. Żadne nie leży w Europie ani USA', w: *Business Insider*, online: <https://businessinsider.com.pl/lifestyle/podroze/onz-najbardziej-zaludnione-miasta-w-2030-roku/dxxqw4q>, par. 1-, [dostęp: 05.01.2021].
- JANICKI, KAMIL (2020), 'Prawdziwa liczba ofiar czarnej śmierci. Umarło znacznie więcej ludzi, niż do niedawna sądzono', *Wielka historia*, online: <https://wielkahistoria.pl/prawdziwa-liczba-ofiar-czarnej-smierci-umarlo-znacznie-wiecej-ludzi-niz-do-niedawna-sadzono/>, par. 1-34, [dostęp: 29.01.2021].
- JANICKI, KAMIL (2021), 'Morowe powietrze – krótka historia epidemii w Krakowie', online: 'Podziemia Rynku w Krakowie', online: <https://www.facebook.com/events/1316338805371856>, [dostęp: 12.01.2021].
- JUDD, DENNIS, SUSAN FEINSTEIN (1999), *The tourist city*, Yale: Yale University Press.
- JUZWA, NINA, ADAM GIL (2013), 'Rozwój miasta współczesnego na tle procesów uprzemysłowienia', w: Piotr Lorens, Izabela Mironowicz (red.), *Wybrane teorie współczesnej urbanistyki*, Gdańsk: Akapit-DTP, ss. 33-72.
- KŁOSOWSKI, WOJCIECH (2020), 'Jak zarządzać miastem w niestabilnym świecie?', w: Jan Szomburg, Marcin Wandałowski, Jan Szomburg jr., Adam Leśniewicz (red.), *Miasta wobec wyzwań przyszłości*, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ss. 93-97.
- KOTKIN, JOEL (2018), *Powszechna historia miasta*, przekł. Anna Kunicka, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
- LARIRYNT.COM (2020), 'Pandemiokracja. Kultura w nowej czasoprzestrzeni społecznej', online: <https://labirynt.com/pandemiokracja-kultura-w-nowej-czasoprzestrzeni-spoecznej/>, par. 1-11 [dostęp: 18.10.2020].
- ŁUPIENKO, ALEKSANDER (2020), 'Epidemia a miasta w XIX wieku, czyli jaki jest pożytek z katastrofy', *Autoportret. Czasopismo o Dobrej Przestrzeni*: II (69), ss.78-97.
- MAJER, ANDRZEJ (2015), 'Miasta teoretyczne', w: Marian Malikowski, Mariusz Palak, Janusz Halik (red.), *Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji*, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, ss. 11-23.

- MARSELLE, MELISSA, DIANA E. BOWLER, JAN WATZEMA, DAVID EICHENBERG, TORALF KIRSTEN, ALETTA BONN (2020), 'Urban street tree biodiversity and antidepressant prescriptions', *Nature*, online: <https://www.nature.com/articles/s41598-020-79924-5>, par. 1-32, [dostęp: 02.02.2021].
- MAZUR, STANISŁAW (2020), 'Nadchodzi urbanistyczna rewolucja', *Designalive*, online: <https://www.designalive.pl/prof-stanislaw-mazur-nadchodzi-urbanistyczna-rewolucja/>, par. 1-7, [18.10.2020].
- MIASTO2077.PL (2020), 'Miasta po epidemii: Paryż nie chce wracać do świata samochodów', online: <https://www.miasto2077.pl/miasta-po-epidemii-paryz-nie-chce-wracac-do-swiata-samochodow/>, par. 1-6, [dostęp: 15.01.2021].
- MIERZEJEWSKA, LIDIA (2015), 'Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone', *Studia Miejskie*: 19, ss. 9-22.
- NAWRATEK, KRZYSZTOF (2008), *Miasto jako idea polityczna*, Kraków: Korporacja Ha!art.
- PANCEWICZ, ŁUKASZ (2020), 'Po pandemii nie uciekajmy od miast', *Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni*: II (69), ss. 66-77.
- POLIT, ALEKSANDRA (2010), 'Idea miasta zwanego a rzeczywistość', *Czasopismo Techniczne*: 6-A, ss. 85-91.
- ROCCCELLA, GRAZIELLA (2020), 'COVID-19 and the future of housing', *Cities Today*, online: https://cities-today.com/industry/covid-19-and-the-future-of-housing/?utm_content=152065471&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-1189776731067004, par. 1-11, [dostęp: 25.01.2021].
- SASSEN, SASKIA (2001), *The Global City. New York, London, Tokyo*, Princeton: Princeton University Press.
- SEPIOŁ, JANUSZ (2020), 'Quo vadis, miasta?', w: Jan Szomburg, Marcin Wandałowski, Jan Szomburg jr., Adam Leśniewicz (red.), *Miasta wobec wyzwań przyszłości*, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ss. 11-19.
- SKÓRZYŃSKA, AGATA (2020), 'Urban Resilience Czy krytyczne teorie zmiany? Spór wokół studiów miejskich na marginesie kryzysu pandemii', *Przegląd Kulturoznawczy*: 4 (46), ss. 339-358.
- SUDJIC, DEYAN (2017), *Język miast*, przekł. Anna Sak, Kraków: Wydawnictwo Karakter.
- SZOMBURG, JAN (2020), 'Nowa miejska wspólnotowość', w: Jan Szomburg, Marcin Wandałowski, Jan Szomburg jr., Adam Leśniewicz (red.), *Miasta wobec wyzwań przyszłości*, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ss. 7-8.
- ŚLESZYŃSKA, GRAŻYNA (2020), 'Druga młodość 15-minutowego miasta', *Eurobuildcee*, online: <https://eurobuildcee.com/magazine/3395-druga-mlodosc-15-minutowego-miasta>, par. 1-13, [dostęp 12.12.2020].

- TRANSPORT-PUBLICZNY.PL (2020), 'ZTM Warszawa zawiesza nocne kursy metra', online: <https://www.transport-publiczny.pl/mobile/ztm-warszawa-zawiesza-nocne-kursy-metra-66688.html>, par. 1-4, [dostęp: 01.02.2021].
- WRAY, SARAH (2021), „ AI cameras monitor COVID safety compliance in Peachtree Corners”, *Cities Today*, online <https://cities-today.com/ai-cameras-monitor-covid-safety-compliance-in-peachtree-corners/>, par. 1-15, [dostęp 21.01.2021].
- ZAKRZEWSKA-PÓŁTORAK, ALICJA (2017), 'W kierunku miasta zwarteo? Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek urbanistycznych Wrocławia', *Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu*: 490, ss. 160-169.